

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331010>
УДК 579.66.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

Т.Ф. Цгоев,

доц. кафедры экологии и техносферной безопасности

С.Г. Гаглоев,

студент 1-го курса магистратуры СКГМИ (ГГУ), напр. «Техносферная
безопасность», профиль «Управление безопасностью в техносфере»,

СКГМИ (ГГУ),

г. Владикавказ

Аннотация: Животноводческие отходы являются одними из масштабных загрязнителей компонентов окружающей среды. Нарушение правил их складирования приводит к загрязнению почвы и подземных вод, но и к выбросам парникового газа метана. В то же время эти отходы являются потенциальными источниками возобновляемой энергии. В статье кратко проанализировано состояние использования этих отходов в качестве источника энергии за рубежом и в России. Отмечено, что на примере РСО-Алания, этот вопрос крайне неудовлетворительно решается на территории Северо-Кавказского региона. В связи с этим предложено к внедрению установка по получению биогаза из навоза на фермерском хозяйстве до 100 голов КРС. Данная установка позволит получение биогаза до 52132,95 м³ в год. При этом прекращаются выбросы метана из навозохранилищ.

Ключевые слова: навоз, животные, биогаз, метантенк, биореактор, парниковые газы, возобновляема энергия, утилизация

USE OF ANIMAL WASTE FOR BIOGAS PRODUCTION IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL FEASIBILITY

T.F. Tsgoev,

Associate Professor Department of Ecology and Technosphere Safety

S.G. Gagloev,

student of the 1st year of the magistracy of the NKMI (GTU), direction
"Technosphere safety", profile "Safety management in the technosphere",

SKGMI (STU),

Vladikavkaz

Annotation: Animal waste is one of the largest pollutants of environmental components. Violation of the rules for their storage leads to soil and groundwater pollution, but also to emissions of the greenhouse gas methane. At the same time, these wastes are potential sources of renewable energy. The article briefly analyzes the state of use of these wastes as an energy source abroad and in Russia. It is noted that on the example of North Ossetia-Alania, this issue is extremely unsatisfactorily resolved on the territory of the North Caucasus region. In this regard, it is proposed to introduce an installation for obtaining biogas from manure on a farm for up to 100 heads of cattle. This installation will allow the production of biogas up to 52132.95 m³ per year. At the same time, methane emissions from manure storages are stopped.

Keywords: manure, animals, biogas, digester, bioreactor, greenhouse gases, renewable energy, recycling

Имеются многие виды технологий по переработке отходов с получением различных видов вторичных материалов, но ни одна из них не сможет превосходить технологию по извлечению биогаза из навоза или органических отходов. Технологический процесс по извлечению биогаза из органических отходов не просто ликвидирует их, но и применяет остаточные отходы для использования в качестве высокоэффективного органического удобрения.

Поэтому во многих странах, включая нефтедобывающие, активное применение навоза в качестве ВИЭ (возобновляемого источника энергии) в настоящее время считается одним из

приоритетов энергетической политики. Примером этого могут служить программы в области производства альтернативных видов энергии в Германии, Франции, Дании, Швеции, США, Китайской Народной Республики, Индии, Японии и др. [1-3, 9].

Из всех стран необходимо выделить Китай, как страну с социалистической рыночной экономикой. Здесь первые биогазовые комплексы установили в богатых хозяйствах уже в 40-х годах прошлого столетия. А с 70-х годов этого же столетия при содействии правительства начались важные исследования по разработке технологий по извлечению биогаза из навоза или органических отходов. В итоге по состоянию 2021 год Китай находится на первом месте по внедрению установок по получению биогаза в сельских населенных пунктах. Здесь более 35 млн. семей используют этот вид топлива, эта число по прогнозам будет непрерывно расти. Классическая китайская установка по получению биотоплива из органических животноводческих отходов объемом приблизительно 6-8 куб. м, производит 300 куб. м газообразного топлива за один год и стоит около 200-250 долларов. Власти страны ежегодно с 2002 года выделяют инвестиции в количестве до 200 миллион долларов в совершенствование установок по получению газа из животноводческих обходов. Порядка 50 % стоимости биогазовых установок покрывается правительственными органами.

Проводятся работы в этой области и в странах бывших советских республик: на Украине, в Республике Белорус, Казахстане, Кыргызстане, и Грузии. Проанализируем деятельность этих в этом направлении на примере Грузии. Здесь по данным [4] разные агротехнические фирмы, научно-исследовательские учреждения и некоторые специалисты владеют навыками получения газа из животноводческих отходов. Из этих организаций больше всего известны: Общества с ограниченной ответственностью «Биоэнергия» и «Конструкторы», а также Национальный центр высоких технологий Грузии.

В этой же стране в 90-х годах прошлого столетия были разработаны мезофильные реакторы по производству биогаза малых размеров 2-х разновидностей – с неподвижной крышкой и с плавающей крышкой (рис. 1). У реакторов такого типа, хотя выход биогаза меньше, чем у термофильных, но в то же время требуется

меньшее количество энергии на подогрев сырья. Кроме того, при мезофильном режиме содержание метана в общем количестве выделяющегося биогаза значительно больше, чем при термофильном.

Такие устройства могут применяться в домохозяйствах, где содержатся от двух до четырех единицы КРС (крупного рогатого скота), и учитывая, что в этом регионе таких хозяйств значительное количество, такие установки являются наиболее располагающими для очень многих домохозяйств. Позже указанными организациями здесь были разработаны биогазовые реакторы объемом 6 куб. м., но для них требуется навоза от КРС в количестве более четырех единиц.

Рисунок 1 – Мини-реакторы для получения биогаза с неподвижной крышкой (А) и с плавающей крышкой (В)

Первый биореактор такого типа был построен в 1994 году в Сасирети, Каспи. В 1994-96 годах биореакторы были установлены в Гурджаани, Дедоплисцаро, Гардабани, Цалка и Чакви – некоторые из них были установлены благодаря поддержке АМР США. На рисунке 2 представлен вид одного из таких реакторов.

Рисунок 2 – Биореактор в Диди Гантиади

Далее в 2002 -2005 годах на территории этой страны было установлено 157 биореакторов в районах Хоби, Чхороцку и Цаленджиха, Сачхере, Ахалдаба и других местах.

В дальнейшем продолжались работы по их усовершенствованию, и в итоге их количество к настоящему моменту составляет значительное количество. Пример Грузии приведён подробнее в связи с тем, что эта республика граничит с Северо-Кавказским регионом и, соответственно, климат и производство животноводческой продукции в домовых хозяйствах почти идентичны.

В России производство биогаза по приведенным технологиям пока не нашло должного применения. По имеющимся сведениям, в России работают 20 установок для получения газа и животноводческих отходов на фермах с количеством КРС до 30 единиц. По другим сведениям, в некоторых регионах функционируют и индивидуальные биогазовые установки на 50-200 кг навоза в день, на которых можно получать 2,5-12 м³ биогаза. Кроме того, некоторые бизнесмены предлагают на рынок небольшие биореакторы типа комплекса БУГ-1 на 10-15 голов крупного рогатого скота.

К сожалению, в Севере-Кавказском регионе такие работы проводятся неудовлетворительно. Так на территории РСО-Алания не функционирует ни одна установка по получению биогаза из навоза животных. В то же время на фермерских угодьях всегда остро стоит вопрос об утилизации отходов. Больше всего этот вопрос волнует у тех, кто имеет большое хозяйство.

Учитывая важность решения этой проблемы в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте на кафедре Экологии и техносферной безопасности в разные годы студентами в дипломных работах разрабатывались проекты систем утилизации отходов животноводства (навоза). При разработке этих проектов студентами учитывался проблема охраны природной среды при развитии нетрадиционной энергетики.

Производство биогаза из отходов животноводства позволяет исключить выбросы метана в атмосферу [5, 10]. Метан оказывает влияние на изменение климата в 21 раз более сильнее, чем CO₂, и

держится в атмосфере 12 лет. Захват метана лучший краткосрочный способ предотвращения глобального потепления.

Для расчетов выбросов метана от домашнего скота [6] можно пользоваться упрощенным методом, который в общем виде представлен уравнением (1):

$$E = \sum_{i=1}^m (N_i \cdot K_i), \quad (1)$$

где E – выделение метана (CH₄) в килограммах или тоннах;

N_i – количество животных i – й группы в хозяйстве;

K_i – коэффициент эмиссии метана от животных i – й группы в кг CH₄ на голову или, что-то же самое, в тоннах CH₄ на 1000 голов в год (табл. 1);

m – количество групп животных одного типа в хозяйстве.

Таблица 1 – Коэффициенты эмиссии метана от навоза

Домашний скот и птица	Коэффициент эмиссии метана от навоза для сельскохозяйственных животных K _i , кг CH ₄ /гол./год:
молочный скот	4,6
немолочный скот	2,64
овцы	0,19
лошади	1,39
свиньи	3,89
птица	0,02

Для получения выброса метана в CO₂-эквиваленте необходимо полученное результат умножить на ПГП (потенциал глобального потепления) метана, равный 21.

Из изложенного следует то, что при использовании навоза для получения энергии мы одновременно решаем вопросы снижения выбросов парниковых газов.

Один из этих проектов использования отходов животноводства был разработан студентами на тему «Разработка системы утилизации животноводческих отходов хозяйства на 100 голов КРС» [7]. Технологическая линия такой установки приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Технологическая линия для получения газа водородным или метановым брожением биомассы (навоза)

(1 – навозоприемник; 2 – загрузочный бункер; 3 – водонагревательный котёл; 4 – метантенк; 5 – водяная заслонка; 6 – страховочный клапан; 7 – манометр; 8 – компрессор; 9 – мешалка; 10 – резервуар; 11 – газгольдер, редуктор газовый; 13 – отводящая труба для загрузки в транспорт; 14 – емкость для биоудобрений)

Процесс производства биогаза по этой схема протекает следующим образом. Сырье в виде навоза из приемника 1 поступает в загрузочный бункер 2 и оттуда далее направляется в метантенк 4, в котором осуществляется его сбраживание, в результате чего получается биогаз, поступающий через водяную заслонку 5 в газгольдер 11. Определенное количество биогаза направляется в котел 3 для поддержания необходимой температуры в метантенке. Размешивание биомассы происходит при помощи мешалки 9, приводимой в движение электродвигателем. Отработанное сырье из метантенка поступает в хранилище органических удобрений 14.

Из этого следует, что при производстве метана мы одновременно получаем так необходимое для сельского подворья удобрение.

При расчетах учитывался то, что при содержании N голов КРС на хозяйстве одновременно находятся $0,42-0,45 \cdot N$ голов молодняка и $0,42-0,45 \cdot N$ телят. Следовательно, на фермерском хозяйстве на 100 голов КРС одновременно содержатся 43 голов молодняка и 42 телят. Следовательно, суточный выход навоза в этом хозяйстве определяется по формуле

$$m_{н.сут} = \sum N_{жиi} \cdot m_{сутi} = 100 \times 55 + 43 \times 27 + 42 \times 7,5 \\ = 10204 \text{ кг/сут}$$

где $N_{жиi}$ – количество животных i -го вида, гол;

$m_{н.сут}$ – суточный выход экскрементов от i -го животного, кг/гол. ($m_{кг}$ – коровы = 55 кг/сут;

$m_{кг}$ – молодняк = 27 кг/сут;

$m_{кг}$ – телят=7,5 кг/сут).

Дипломным проектом проведены расчеты конструктивно-технологических параметров и конструкционный расчет метантенка, среднемесячного количества вырабатываемого биогаза, показателей энергетической эффективности биогазовой установки, капитальных вложений и амортизационных отчислений, сметной стоимости оборудования.

Произведены также расчеты сводной сметной стоимости строительства биогазовой установки, численности основных и вспомогательных рабочих, предотвращенного эколого-экономического ущерба и платы за размещение животноводческих отходов.

Эти расчеты показали, что производство биогаза в год в этом хозяйстве составит $52132,95 \text{ м}^3$, а чистый экономический эффект – 7245.0 тыс. р. с учетом предотвращенного эколого-экономического ущерба.

Из всего этого следует, что извлечение биогаза из навоза является проекционным источником энергии возобновляемой. Здесь вырисовываются не только экономическая и энергетическая выгоды, но и частично решается одна из глобальных экологических проблем – проблема изменения климата.

Выделяют основные достоинства такой технологии [8, 11]:

- эффективная и экологическая переработка навоза;
- недопущение эрозии почвы;
- получение удобрений, годные для применения в аграрном секторе;
- общедоступность сырья (навоза) в аграрном секторе;
- постоянное пополнение сырьевой базы;
- получение добавочного источника энергии.

Учитывая все эти преимущества получения возобновляемой энергии из животноводческих отходов, следует предпринять соответствующие меры по внедрению таких мероприятий в аграрных производствах республик Северного Кавказа. При этом немаловажное значение имеет выделение первоначальных субсидий государственными органами на их внедрение.

Список литературы

[1] Технологии производства биогаза и перспективы его применения в России. [Электронный ресурс]. – URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017033030>. (дата обращения: 16.10.2022)

[2] Биогазовая технология за рубежом. Статья в электронном научном журнале СтройМного. 14,12,2016. 1-7 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biogazovaya-tehnologiya-za-rubezhom/viewer>. (дата обращения: 16.10.2022)

[3] Веденев А.Г. Биогазовые технологии. / А.Г. Веденев, Т.А. Веденева – Бишкек, Кыргызстан., 2017. 95 с.

[4] Биоэнергия. Производство биогаза. – 2006. 112 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm>. (дата обращения: 16.10.2022)

[5] Вот почему так ценен навоз: технология производства биогаза. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pechiexpert.ru/biogaz-iz-navoza-01>. (дата обращения: 16.10.2022).

[6] Методические указания по расчету выбросов парниковых газов в атмосферу от домашнего скота: внутренняя ферментация и навоз. [Электронный ресурс]. – URL:

<https://www.egfntd.kz/upload/NTD/MERK/10.pdf>. (дата обращения: 16.10.2022).

[7] Дипломный проект на тему: Разработка системы утилизации животноводческих отходов фермерского хозяйства на 100 голов КРС. Спецглава. Выбор и расчет установки по получению биогаза из животноводческих отходов. Разработчик студент группы ООС – 10 Зангиев Р.В., руководитель Цгоев Т.Ф. – СКГМИ, 2015. 107 с.

[8] Ковалев А.А. Технологии и технико-энергетическое обоснование производства биогаза в системах утилизации навоза животноводческих ферм: автореферат дис. доктора технических наук: 05.14.08 / А.А. Ковалев; ВИЭСХ РАСХН. – М.: 1998. 39 с.

[9] BiogasIN: Sustainable biogas market development in Central and Eastern Europe, Editor: Ana.

[10] Lusk P. «Methane Recovery from Animal Manures: A Current Opportunities Casebook». 3 Edition, 1998, NREL/SR-25145. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. Work performed by Resource Development Associates, Washington, DC.

[11] “Economical and Environmental analysis of a biogas plant within a context of a real farm”, / H. Werner et. al. // The Royal Veterinary and Agricultural University Denmark. – 2004.

Bibliography (Transliterated)

[1] Biogas production technologies and prospects for its application in Russia. [Electronic resource]. – URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017033030>. (date of access: 10/16/2022)

[2] Biogas technology abroad. Article in the electronic scientific journal StroyMnogo. 14.12.2016. 1-7 s. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biogazovaya-tehnologiya-za-rubezhom/viewer>. (date of access: 10/16/2022)

[3] Vedenev A.G. Biogas technologies. / A.G. Vedenev, T.A. Vedeneva - Bishkek, Kyrgyzstan., 2017. 95 p.

[4] Bioenergy. Biogas production. – 2006. 112 p. [Electronic resource]. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm>. (date of access: 10/16/2022)

[5] That's why manure is so valuable: biogas technology. [Electronic resource]. – URL: <https://pechiexpert.ru/biogaz-iz-navoza-01>. (date of access: 10/16/2022).

[6] Guidelines for Calculating Greenhouse Gas Emissions from Livestock: Internal Fermentation and Manure. [Electronic resource]. – URL: <https://www.egfntd.kz/upload/NTD/MERK/10.pdf>. (date of access: 10/16/2022).

[7] Diploma project on the topic: Development of a system for the disposal of livestock waste from a farm for 100 heads of cattle. Special chapter. Selection and calculation of a plant for the production of biogas from animal waste. The developer is a student of the OOS group - 10 Zangiev R.V., leader Tsgoev T.F. - SKGMI, 2015. 107 p.

[8] Kovalev A.A. Technologies and feasibility study for the production of biogas in the systems of utilization of manure of livestock farms: Abstract of the thesis. Doctor of Technical Sciences: 05.14.08 / A.A. Kovalev; VIESH RAAS. – M.: 1998. 39 p.

[9] BiogasIN: Sustainable biogas market development in Central and Eastern Europe, Editor: Ana.

[10] Lusk P. “Methane Recovery from Animal Manures: A Current Opportunities Casebook.” 3 Edition, 1998, NREL/SR-25145. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. Work performed by Resource Development Associates, Washington, DC.

[11] “Economical and Environmental analysis of a biogas plant within a context of a real farm”, / H. Werner et. al. // The Royal Veterinary and Agricultural University Denmark. – 2004.

© Т.Ф. Цгоев, С.Г. Гаглов, 2022

Поступила в редакцию 28.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Цгоев Т.Ф., Гаглов С.Г. Использование отходов животноводства для получения биогаза в контексте экологической целесообразности // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 44-54. URL: <https://ip-journal.ru/>